

УДК 373.2

DOI 10.5281/zenodo.17864354

Научная статья

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФОП ДО: СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ORGANIZATION OF CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES IN KINDERGARTEN UNDER THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL EDUCATIONAL PROGRAM FOR PRESCHOOL EDUCATION: MODERN CONTEXT AND PRACTICAL SOLUTIONS

КАМЕНСКАЯ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

*ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования».*

KAMENSKAYA OKSANA ALEXANDROVNA,

Senior Lecturer,

*State Autonomous Institution of Continuing Professional Education of the Novosibirsk
Region «Novosibirsk Institute for Advanced Studies and Retraining of Educational
Workers».*

В статье рассматриваются актуальные вопросы организации культурно-досуговой деятельности (КДД) в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО). Анализируется эволюция подходов к досугу: от репродуктивно-развлекательных форм к деятельностно-событийным моделям, ориентированным на развитие субъектности, инициативности и творческого потенциала ребенка. На основе синтеза классических педагогических теорий, современных исследований и эмпирических данных выстраивается возрастно-ориентированная модель КДД. В статье предлагаются конкретные методические решения и практические примеры организации досуга для детей от раннего до старшего дошкольного возраста с учетом принципа интеграции и партнерского взаимодействия с семьями воспитанников. Особое внимание уделяется проектной деятельности и игровым технологиям как эффективным инструментам реализации целевых ориентиров ФОП ДО. Делается вывод о необходимости системного подхода, при котором досуг становится не эпизодическим мероприятием, а непрерывной линией развития, сплетающей воедино образовательные задачи и личный опыт ребенка.

This article examines current issues related to the organization of cultural and leisure activities (CLA) in preschool educational institutions within the context of the Federal Educational Program for Preschool Education (FEP DO). It analyzes the evolution of approaches to leisure: from reproductive and entertaining forms to activity-based models focused on developing the child's agency, initiative, and creativity. Based on a synthesis of classical pedagogical theories, modern research, and empirical data, an age-specific CLA model is developed. The article offers specific methodological solutions and practical examples of organizing leisure activities for children from early to senior preschool age, taking into account the principle of integration and partnership with the students' families. Particular attention is given to project-based activities and game technologies as effective tools for achieving the FEP DO target guidelines. It concludes that a sys-

tematic approach is necessary, in which leisure becomes not an episodic event, but a continuous line of development, interweaving educational objectives and the child's personal experience.

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, дошкольное образование, ФОП ДО, событийный подход, детская инициатива, проектная деятельность, возрастная модель, взаимодействие с семьей.

Key words: cultural and leisure activities, preschool education, FEP PE (Federal Educational Program for Preschool Education), event-based approach, children's initiative, project-based learning, age-oriented model, family engagement.

Современная парадигма дошкольного образования, заданная Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ДО) и детализированная в Федеральной образовательной программе дошкольного образования (ФОП ДО), определяет культурно-досуговую деятельность (КДД) как неотъемлемый и значимый компонент образовательного процесса. Если ранее досуг часто рассматривался как второстепенный, рекреационный элемент, то сегодня он признан мощным педагогическим инструментом, способствующим достижению ключевых целевых ориентиров: развитию творческих способностей, воображения, самостоятельности, формированию ценностных ориентаций и культуры поведения [1; 2].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью преодоления формального подхода к организации праздников и развлечений в детском саду, где ребенок зачастую выступает пассивным исполнителем взрослого сценария. Современная практика требует перехода к модели, в которой досуг становится пространством для детской инициативы, свободного творческого выбора и содержательного партнерства с взрослыми. Данная статья призвана обобщить теоретические основания и предложить практико-ориентированные решения по построению системы КДД, отвечающей вызовам времени и непосредственно вытекающей из требований ФОП ДО к созданию развивающей образовательной среды.

Философско-педагогический фундамент понимания развивающего потенциала досуга заложен в трудах классиков отечественной психологии. Концепция Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта и о ведущей роли социокультурного контекста в развитии высших психических функций подчеркивает, что именно в эмоционально насыщенной, значимой для ребенка деятельности происходит наиболее эффективное усвоение культурных норм и образцов [1]. Досуг, будучи деятельностью по своей природе добровольной и эмоционально привлекательной, создает идеальные условия для такого «горячего» познания. А.В. Запорожец, рассматривая эмоции как центральный регулятор поведения дошкольника, указывал на особую роль эстетически организованной деятельности в нравственном и эмоциональном воспитании, позволяющей ребенку «прожить» и присвоить моральные категории через сопереживание и эстетическое переживание [4]. Праздники и развлечения являются практическим полем для реализации этого подхода.

Эти идеи получили развитие в работах современных исследователей. А.Г. Гогоберидзе и В.А. Деркунская акцентируют внимание на формировании субъектной позиции ребенка в образовательном процессе, что напрямую касается и КДД. Они утверждают, что задача педагога — создать условия для самореализации ребенка, где он выступает активным участником, соавтором, а взрослый является модератором и фасилитатором, поддерживающим, но не навязывающим готовые решения [2].

М.Б. Зацепина, систематизировавшая методику организации КДД, определяет ее как целенаправленный процесс, интегрирующий различные виды художественной деятельности и выполняющий культуuroобразующую функцию, связывающую жизнь ребенка с широким культурным контекстом [5].

Важный эмпирический вклад в понимание практических механизмов организации досуга вносит исследование С.С. Макаровой. Автор, анализируя современные тенденции, отмечает, что эффективная КДД должна строиться на принципе событийности, превращая каждое мероприятие в уникальное, запоминающееся переживание для детского коллектива [6, с. 41]. Макарова подчеркивает необходимость смещения акцента с готового продукта (утренника, спектакля, концерта) на сам процесс совместной подготовки, который становится пространством для общения, экспериментирования и решения возникающих задач. «Ключевым становится не столько демонстрация результата родителям, сколько проживание детьми этапов планирования, создания и осмысления общего "продукта"» [6, с. 43]. Этот взгляд полностью согласуется с требованиями ФГОС ДО к поддержке детской инициативы и самостоятельности и конкретизирует пути реализации раздела «Культурно-досуговая деятельность» ФООП ДО.

Опираясь на теоретические положения и нормативные требования ФООП ДО, можно выстроить преемственную возрастную модель организации КДД, где каждая ступень соответствует ведущему виду деятельности и психологическим особенностям детей.

В раннем и младшем дошкольном возрасте (1,5–4 года) преобладает эмоциональное общение и игровое взаимодействие взрослого и ребёнка. В данный период КДД строится вокруг эмоционально-доверительного контакта с взрослым. Ведущей формой являются совместные игры-забавы, сенсорные и музыкально-ритмические развлечения. Как отмечает С.С. Макарова, для детей этого возраста критически важна непосредственная включенность близкого взрослого (воспитателя, родителя), который выступает проводником в мир игровых действий, эмоциональным «усилителем» и гарантом безопасности [6, с. 45].

Например, досуг «Звонкий дождик». Дети с родителями сидят в кругу. Под спокойную музыку взрослые помогают малышам манипулировать с «дождевыми палочками» (пластиковые бутылочки с крупами), шуршащими пакетами, легкими платочками-«гучками». Педагог читает стихотворение, побуждая то «накрапывать» тихо, то «лить» сильнее. Цель — не выполнение сложных действий, а создание атмосферы совместной радости, развитие сенсорного восприятия и эмоционального отклика. Важным итогом является не спектакль, а положительный эмоциональный опыт, связанный с коллективным действием. Или музыкальная игра-забава «Мышки и кот», где роль родителей — быть активными участниками, создающими «ситуацию успеха» для своего ребенка. Воспитатель (в маске кота) играет на бубне, дети-«мышки» бегут или замирают. Родители помогают создавать эмоциональный фон, хлопая в ладоши.

В среднем дошкольном возрасте (4–5 лет) у детей активно развивается диалогическая речь, пополняется словарный запас, формируется избирательное отношение к ролям и усваиваются элементарные нормы и правила поведения в общественном месте [7]. Дети активно осваивают сюжетно-ролевую игру, что делает эффективными тематические досуги и интегрированные развлечения с элементами драматизации. С.С. Макарова указывает на важность создания целостного игрового контекста, в котором ребенок может примерить на себя конкретную, понятную роль, действуя по несложным, но четким правилам [6, с. 47].

Например, развлечение «Сказочный патруль». Педагог создает легенду: в группе «потерялись» сказочные предметы (туфелька, колобок, корзинка). Дети, разделившись на команды (можно привлечь к участию родителей-«помощников»), по карте-схеме группы находят предметы и определяют, из какой они сказки, выполняя по пути несложные задания (изобразить героя, отгадать загадку). Форма сочетает двигательную активность, решение познавательных задач и коллективное взаимодействие. Родители здесь — не зрители, а полноценные участники игрового сюжета, что стирает грань между «сценой» и «залом».

В старшей и подготовительной к школе группах, у детей 5–7 лет начинают преобладать осознание важности собственного положения в обществе сверстников и взрослых, любозна-

тельность и стремление к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы. Следовательно, ведущими становятся формы, требующие планирования, долгосрочного сотрудничества и направленные на социально значимый результат: творческие проекты, образовательные квесты, социальные акции. Именно на этой ступени наиболее полно реализуется принцип событийности, описанный С. С. Макаровой, и требование ФОП ДО к развитию детской инициативы [6, с. 49; 8].

В пример можно привести долгосрочный проект «Город добрых дел». Инициированный детьми после чтения тематической литературы, проект может включать несколько «досуговых событий» в течение месяца: создание макета города с разными учреждениями (больница, парк, театр); подготовка и проведение силами детей концерта для малышей («Открытие театра»); совместная с родителями акция по изготовлению кормушек («Озеленение парка»). Как подчеркивает С.С. Макарова, ценность такого проекта заключается в том, что дети не просто участвуют в разовых мероприятиях, а видят логическую связь между этапами своей деятельности и ее итогом, ощущая свою ответственность и значимость, учатся распределять роли и ресурсы [6, с. 50]. Такой подход готовит их к будущей учебной деятельности, формируя предпосылки регулятивных и коммуникативных универсальных действий.

Для успешной реализации предложенной модели и выполнения требований ФОП ДО необходимо следовать ряду ключевых принципов, которые выступают системообразующими ориентирами для педагога:

1. Принцип интеграции: органичное объединение задач разных образовательных областей (познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) в едином досуговом событии. Это напрямую соотносится с интегративным характером дошкольного образования, заявленным в стандарте.

2. Принцип поддержки инициативы и субъектности: создание среды, где ребенок имеет возможность выбора (роли, материала, способа действия), выдвижения и реализации собственных идей. Этот принцип является стержневым для ФГОС ДО и требует от педагога такта и готовности отойти от жесткого сценария.

3. Принцип партнерского взаимодействия: переход от информирования родителей к их содержательному вовлечению в качестве соорганизаторов, экспертов, равноправных участников совместной деятельности. ФОП ДО и Программа просвещения родителей [8; 9] подчеркивают важность взаимодействия с семьями для обеспечения целостности образовательного пространства.

4. Принцип рефлексивности: организация обсуждения с детьми итогов мероприятия, их чувств и впечатлений, что способствует осмыслению опыта, развитию самооценки и планированию будущих активностей. Это превращает разовое событие в звено непрерывной линии личностного роста.

Таким образом, организация культурно-досуговой деятельности в современном детском саду в условиях реализации ФОП ДО представляет собой сложную, многоуровневую педагогическую задачу, решение которой лежит на пересечении следования нормативным требованиям, учета классических и современных научных подходов и творческой адаптации лучших практик. Предложенная возрастная модель, обогащенная данными современных исследований, в том числе работами С.С. Макаровой, позволяет рассматривать КДД не как набор разрозненных мероприятий, а как целостную систему развития личности дошкольника. Смещение фокуса с развлекательного шоу на процесс совместного, осмысленного действия, где ребенок является субъектом, а не объектом, превращает досуг в реальный инструмент формирования инициативной, творческой, социально-компетентной личности, готовой к активному взаимодействию с миром.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение эффективности конкретных досуговых технологий в формировании предпосылок учебной деятельности у детей

подготовительной группы, а также на разработку критериев оценки качества КДД с точки зрения развития детской субъектности. Системная и содержательная организация досуга в соответствии с рассмотренными принципами является ключевым условием превращения требований ФОП ДО в живую, наполненную смыслом практику современного детского сада.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение, 1991. 93 с.
2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 656 с.
3. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2-х т. Т. 1. М.: Педагогика, 1986. 320 с.
4. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 64 с.
5. Зацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном образовательном учреждении: учебное пособие для среднего профессионального образования. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 149 с.
6. Макарова С.С. Событийный подход как основа организации современной культурно-досуговой деятельности в ДОО // Дошкольное воспитание. 2023. № 5. С. 41–53.
7. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. URL: <https://docs.cntd.ru/document/499057887> (дата обращения: 17.06.2025).
8. Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=1> (дата обращения: 17.06.2025).
9. Хузеева Г.Р., Авдулова Т.П., Бурлакова И.А., Изотова Е.И., Кротова Т.В., Никифорова О.В., Новицкая В.А., Яфизова Р.И. и др. Программа просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации /: под ред. Е.И. Изотовой, Т.В. Кротовой. Москва, 2024. 225 с.
10. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Владос, 1999. 360 с.

Поступила в редакцию: 05.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Каменская О. А., 2026.